

(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Oficina internacional

(43) Fecha de publicación internacional
20 de enero de 2022 (20.01.2022)

(10) Número de publicación internacional
WO 2022/013460 A1

(51) Clasificación internacional de patentes:
C12G 1/02 (2006.01)

(21) Número de la solicitud internacional:
PCT/ES2020/070456

(22) Fecha de presentación internacional:
13 de julio de 2020 (13.07.2020)

(25) Idioma de presentación: español

(26) Idioma de publicación: español

(71) Solicitante: TALLERES RUIZ S.A. [ES/ES]; La Nevera 3. Pol. La Portalada II, 26006 LOGROÑO (ES).

(72) Inventores: SÁENZ-DÍEZ MURO, Juan Carlos; San José de Calasanz 31, 26004 Logroño (ES). RUIZ CABEZA, Roberto; La Nevera 3. Pol. La Portalada II, 26006 Logroño (ES). MAMOLAR DOMENECH, Sergio; La Nevera 3. Pol. La Portalada II, 26006 Logroño (ES). JIMÉNEZ MACÍAS, Emilio; San José de Calasanz 31, 26004 Logroño (ES). BLANCO FERNÁNDEZ, Julio; San José de Calasanz 31, 26004 Logroño (ES). MARTÍNEZ CÁMARA, Eduardo; San José de Calasanz 31, 26004 Logroño (ES). PÉREZ DE LA PARTE, M.^a Mercedes; San José de Ca-

lasanz 31, 26004 Logroño (ES). NIÑO MARTÍN, Daniel; San José de Calasanz 31, 26004 Logroño (ES).

(81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección nacional admisible): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección regional admisible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,

(54) Title: SELF-CLEANING HOMOGENEOUS MIXER-BLEEDER SYSTEM CONSISTING OF A SET OF SCREENS AND A BLEED MANIFOLD

(54) Título: SISTEMA DE SANGRADO MEZCLADOR HOMOGÉNEO AUTOLIMPIABLE COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE REJILLAS Y COLECTOR DE SANGRADO

FIG.02

(57) Abstract: The invention relates to a self-cleaning homogeneous mixer-bleeder system consisting of a set of screens and a bleed manifold (1), in particular for the production of must by extended maceration, of the type incorporated in a wine maceration tank (0) and consisting mainly of: a. a bleed system (10) containing a bleed manifold (107) and a set of perforated side bleed screens (102); b. an inerting valve (11); c. a CO₂ system (12).

(57) Resumen: Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1), en especial para elaboración de mosto mediante maceración pelicular, del tipo de los que se incorporan en un depósito de maceración de vino (0) y que consta principalmente de: a. un sistema de sangrado (10) que contiene un colector de sangrado (107) y un conjunto de rejillas laterales perforadas de sangrado (102); b. una válvula de inertizado (11); c. un sistema de CO₂ (12).

WO 2022/013460 A1

SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada:

— *con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))*

DESCRIPCIÓN

Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de
5 rejillas y colector de sangrado.

Objeto y sector de la técnica al que se refiere la invención

La presente invención se refiere a unos nuevos sistemas para su colocación en un depósito
10 de maceración extractor de mosto de uva con la finalidad de obtener un rendimiento mejorado.

El objeto de la presente invención consiste en unos elementos perforados de sangrado
autolimpiables, con control automático, mediante la inyección a contracorriente de gas
15 carbónico CO₂, para mejorar la eficiencia de la maceración facilitando la óptima separación de la parte sólida en la extracción del mosto; de especial aplicación para la elaboración de vinos blancos con maceración pelicular, aunque también se puede emplear para vinos rosados y tintos.

20 La presente invención pertenece al sector de la elaboración de vino y más concretamente a un depósito de rendimiento mejorado para llevarlo a cabo.

Generalidades y estado de la técnica anterior más próximo

25 La maceración es un proceso en el que se produce un intercambio de compuestos entre partes sólidas y líquidas. Una forma natural de dotar, tanto al componente líquido como al sólido, de nuevos sabores y matices que están presentes en uno u otro elemento.

En el caso del vino, la maceración se lleva a cabo cuando el zumo de uva, denominado
30 mosto, todavía no ha fermentado ni contiene alcoholes. Para ello, se mezcla este mosto, con las partes sólidas de la uva para conseguir que hollejos y demás componentes le aporten fundamentalmente dos aspectos: color y aromas. Las sustancias aromáticas y fenólicas que podemos percibir en un vino parten de hollejos, semillas e, incluso, raspones.

35 La maceración no persigue extraer al máximo los aportes de estos elementos sino, fundamentalmente, que lo que pase a formar parte del mosto sea lo óptimo. Así y durante un periodo que oscila entre unas pocas horas o incluso alguna semana, los despojos de la uva estarán a remojo en el mosto para aportar al futuro vino algunos elementos
40 fundamentales de cualquier caldo: los antocianos y los taninos. Mientras los antocianos son sustancias responsables de darle al vino (sobre todo el tinto) su color característico, en los taninos recaen otras muchas responsabilidades (desde el aroma a la estructura de un vino, pero también la aspereza o la astringencia). En este proceso de intercambio de elementos hay un último protagonista: los polisacáridos. Unos azúcares procedentes de
45 los vegetales que se unen a los taninos, para formar complejos estables que inciden, por ejemplo, en la suavidad de un vino. Además, los tiempos de maceración también inciden

directamente en el vino: las maceraciones cortas darán como resultado caldos para consumir en un plazo máximo de dos años; mientras que las largas son las responsables de vinos con crianza (ya que, durante ella, los taninos que aportan serán los que aportarán complejidad a un determinado caldo).

5

En cada tipo de caldo la maceración del vino se lleva a cabo de una manera diferente.

Maceración del vino tinto

- 10 La maceración del vino tinto cuenta, fundamentalmente, con todos los elementos presentes en la uva. Pielas, pepitas y demás fermentan junto con el mosto, habitualmente en grandes depósitos de acero inoxidable o, en algunos casos, de madera u hormigón. Dado que el CO₂ que desprende la fermentación comienza a empujar las partes sólidas a la zona superior de los depósitos, para que el mosto se impregne convenientemente de
- 15 todas las sustancias que antes hemos comentado es imprescindible mezclar constantemente durante el tiempo de maceración esta capa sólida con la líquida.

Maceración del vino rosado

- 20 En el caso de la maceración del vino rosado, el proceso se realiza de una manera singularmente distinta. La fermentación del vino no se realiza con la compañía de las partes sólidas de la uva durante todo el proceso, sino que el mosto únicamente está en contacto con los hollejos durante un tiempo determinado (entre 6 y 8 horas) y habitualmente a baja temperatura. De esta manera, las pieles de las uvas (que suelen ser
- 25 tintas) aportan al mosto su ligera coloración rosada, pero también matices de sabor que variarán en intensidad según la uva elegida.

Maceración del vino blanco

- 30 Al igual que en el caso del vino rosado, los caldos blancos tan solo viven un proceso de maceración de contacto (unas pocas horas de mezcla entre pieles y mosto). También de manera habitual a bajas temperaturas, este tiempo (establecido por cada enólogo según las características y matices de un determinado vino) es el justo para que los hollejos aporten al mosto sus cualidades aromáticas.

35

Elaboración tradicional de vino blanco o de prensado directo

- El método tradicional de elaboración de vinos blancos se basa en fermentación virgen, sin los granos, con el fin de obtener vinos más limpios. Se fermenta únicamente el líquido
- 40 para conseguir vinos más limpios. El mosto para la fermentación es obtenido por presión. En primer lugar, las uvas se eliminan del raspón mediante un proceso que se denomina despalillado en el cual se desengrana del racimo de la forma más delicada posible para que la uva no se deteriore y conseguir una eficiente extracción y separación con el fin de que los jugos no se mezclen. Los primeros mostos procedentes del estrujado con los de
- 45 mayor calidad y reciben el nombre de mosto yema o flor. Las características de estos mostos son de gran finura, aromas más suaves florales y afrutados. Una vez despalillado

el vino se envía el denso mosto a un depósito de maceración de vino, normalmente de acero inoxidable. Los elementos vegetales o duros de la uva tales como las pepitas, raspones o escobajos si permanecen un tiempo prolongado contaminarían el mosto con olores y sabores nada deseables, además de aumentar su contenido en ácido, por lo que
5 cuando el mosto ha adquirido el color deseado, manteniendo una temperatura fría para evitar que arranque la fermentación, pasadas unas horas, se realiza el sangrado final separando el mosto de la parte sólida.

Elaboración moderna de vino blanco o con maceración pelicular

10

La maceración pelicular es una técnica alternativa en la elaboración de vinos blancos. Hace aproximadamente 30 años se iniciaron, en la Universidad de California, estudios tendentes a establecer las diferencias en la composición y calidad de los vinos blancos según fueran elaborados o no con maceración de las partes sólidas, en concreto pieles y
15 pepitas. El objetivo inicial de estos trabajos fue el de intentar una técnica que permitiera dar una cierta crianza a los vinos blancos. Estos estudios se han extendido a diversas zonas y se han mantenido, aunque espaciados en el tiempo, hasta el momento actual. El éxito de esta técnica ha sido variado. Como ocurre con algunas alternativas, éstas están sujetas a ventajas e inconvenientes. Dependiendo de la variedad de uva, de la zona de
20 cultivo y de los parámetros de temperatura y tiempo de maceración, pueden obtenerse vinos con una notable mejora de calidad o todo lo contrario. La mayor parte de estos estudios han estado enfocados a establecer diferencias en compuestos volátiles que puedan influir en el aroma, ya que, uno de los resultados más evidentes de la maceración pelicular, es la diferencia en la intensidad aromática de estos vinos frente a los
25 tradicionales. Pero, paralelamente a este hecho, se produce una extracción de compuestos fenólicos que van a pasar al mosto y al vino. Esta diferencia en la composición fenólica ha sido menos estudiada, y contribuye notablemente a las diferencias organolépticas y de estabilidad de los vinos blancos.

30 Además los métodos más recientes y cada vez más extendidos de cosecha mecánica de las uvas, que son rápidos y eficientes y que hacen que sea posible obtener granos de uva que ya están sin sus tallos, requieren instalaciones de vinificación y procesos que sean igual de rápidos y eficientes a fin de que toda la cadena de producción se encuentre correctamente equilibrada, así como rapidez en los procesos dictada por la cinética de las
35 reacciones enzimáticas que son responsables del deterioro en términos de calidad del mosto, especialmente en el caso del procesamiento de los vinos blancos, cuya calidad está fuertemente condicionada por las operaciones de pre-fermentación.

En el estado de la técnica son conocidos diferentes tipos de depósitos de maceración para
40 la extracción de mosto, encontrando en la técnica más cercana, entre otros muchos, los siguientes documentos:

En el documento de patente denominado D01 con referencia de publicación ES 2241985 T3, fecha de prioridad: 23.11.2001, titulado: "Procedimiento y dispositivo para mezclar
45 medios líquidos, viscosos y/o vertibles", se refiere a un dispositivo para mezclar medios líquidos, viscosos o granulados en un recipiente, en especial, para tratar el sombrero del

macerado en la elaboración de vino tinto, con al menos una tubería de alimentación para un gas, que conduce a un elemento de tobera, y un dispositivo de control para controlar el suministro de gas discontinuamente al elemento de tobera dispuesto en el depósito, pudiéndose modificar de un modo exactamente, preferiblemente de forma discontinua, la
5 posición o la dirección de emisión del elemento de tobera al recipiente durante el funcionamiento, y habiéndose dispuesto el elemento de tobera en el depósito de forma giratoria alrededor de un eje de giro y pudiéndose girar por medio de un mecanismo de giro, habiéndose configurado el elemento de tobera como tobera de plato.

10 En el documento de patente denominado D02 con referencia de publicación ES 2675182 T3, fecha de prioridad: 23.12.2013, titulado: "Instalación y proceso para la obtención de mosto claro a partir de la uva para vinificación", se describe una instalación dotada de un separador centrífugo de eje horizontal (decantador) integrado con un equipo específico para la homogeneización y dosificación de adyuvantes, que operan antes del tratamiento
15 de la etapa centrífuga y que determinan de una manera fundamental el rendimiento de un separador centrífugo decantador de ese tipo y de la etapa de clarificación mediante floculación.

En el documento de patente denominado D03 con referencia de publicación ES 2714952
20 A1, fecha de presentación: 18.05.2018, titulado: "Procedimiento y equipo para el remontado durante la maceración de la vendimia ", se refiere a un procedimiento y un equipo para la inyección a presión de aire u otros gases de forma controlada en depósitos de vinificación o similares con el fin de proceder a la rotura eficiente del sombrero y llevar a cabo la extracción de los compuestos polifenólicos y aromáticos desde el hollejo
25 hacia la parte líquida (mosto) después del estrujado de la uva mediante el proceso de remontado de la vendimia durante la maceración de la misma.

Problema técnico planteado

30 Los sistemas del estado de la técnica anterior presentan una problemática que se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos:

χ Emplean sistemas invasivos con boquillas fijas o lanzas móviles, que están preparados para romper agresivamente el "sombrero de marc", pero no para
35 realizar una suave mezcla homogénea requerida en una maceración pelicular a lo largo de todo el volumen del depósito.

χ No permiten en el propio depósito realizar el sangrado final separando completamente el mosto de la parte sólida.

40 χ Requieren de mucho tiempo de operación para realizar la maceración pelicular para que los sólidos transfieran sus propiedades óptimas al mosto corriendo el riesgo de que se inicie la fermentación y oxidación.

45

Ventaja técnica que aporta la invención

El depósito de maceración extractor de mosto (1) que la invención preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en todos y cada uno de los diferentes aspectos comentados, además no requiere de la modificación de un depósito existente para la implementación del sistema de maceración pelicular que reivindica la invención, es decir la invención persigue su aplicación tanto en depósitos nuevos como existentes, permitiendo una mayor extracción y una calidad elevada del mosto en menos tiempo; consiguiendo una disminución del tiempo de maceración del 20-30% y un aumento de la calidad del 5-10% en el Índice de Polifenoles Totales (IPT)*. Además, se han analizado los siguientes rendimientos en vinos blancos:

Mediante las recepción y prensado convencional con los sistemas conocidos en el estado de la técnica se obtiene*:

15	RECEPCIÓN UVA FRESCA	>>>	PRENSADO CONVENCIONAL
	2% RASPON		25% SÓLIDOS
	88% UVA ESTRUJADA		35% MOSTO PRENSA
	10% MOSTO YEMA		40% MOSTO YEMA

Mediante el nuevo depósito de maceración extractor de mosto (1) que preconiza la invención se obtiene*:

25	RECEPCIÓN UVA FRESCA	>>>	MACERACIÓN INVENCIÓN
	2% RASPON		25% SÓLIDOS
	88% UVA ESTRUJADA		15% MOSTO PRENSA
	10% MOSTO YEMA		60% MOSTO YEMA

Como se puede observar con el sistema que reivindica la invención se obtiene un 20% más de mosto yema, siendo este de mayor calidad que el mosto prensa.

(*) Resultados obtenidos por la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA durante las vendimias de 2018 y 2019. En cada vendimia se llevó a cabo una campaña de mediciones *in situ* en el mosto obtenido en seis depósitos tradicionales de maceración de vino blanco y en seis depósitos con el sistema que reivindica la presente invención.

Breve descripción de las figuras

Para complementar la descripción y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de figuras con carácter ilustrativo y no limitativo, así como un glosario con las referencias empleadas en las figuras acompañado de una descripción de cada referencia.

Glosario de referencias y descripción de las mismas

- (0) Depósito de maceración de vino, cualquiera del estado de la técnica anterior;
- (01) Techo; parte superior de la envoltura del depósito;
- 5 (02) Virola; parte cilíndrica de la envoltura del depósito que lo conforman cilindros verticales;
- (03) Cono; parte inferior de la envoltura del depósito o fondo, con forma de cono para facilitar que la pasta seca una vez sangrada salga del depósito;
- (04) Disco cono; parte inferior de la envoltura del depósito en la parte plana en la cual se anclan los elementos que facilitan el vaciado del depósito (pala-motorreductor);
- 10 (05) Camisa; envoltura externa metálica a la virola la cual crea una cámara entre la camisa y la virola por la cual interiormente circula agua forzada para controlar la temperatura del depósito;
- (06) Tubo de remontado y limpieza; tubo el cual finaliza en la parte superior del depósito en el domo el cual sirve para operaciones de limpieza y desinfección de
- 15 depósito mediante la recirculación en circuito cerrado conectando una bomba desde la salida total;
- (07) Puerta; apertura por la cual mediante un mecanismo se desplaza la puerta y por la cual se vacía el depósito de pasta sangrada;
- 20 (08) Pala-motorreductor; conjunto de elementos mecánicos los cuales gracias a la pala interna del depósito y al movimiento que le proporciona el motorreductor facilita la operación de vaciado de la pasta seca;
- (09) Salida total; válvula colocada enrasada al fondo en el disco cono para poder vaciar de líquido totalmente el depósito;
- 25 (010) Domo; parte superior última del depósito de geometría cilíndrica que contiene la puerta superior mediante cierres;
- (011) Válvula Desaire; válvula colocada en la parte superior del depósito en el elemento domo la cual en operaciones de llenado o vaciado de líquido del depósito en almacenaje evita la acción de presión/depresión mediante entrada o salida de aire;
- 30 (012) Regleta nivel; elemento mediante la lectura de nivel de llenado del depósito;
- (1) Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado, objeto de la invención;
- (10) Sistema de sangrado;
- 35 (101) Válvula de sangrado; válvula de conexión externa del colector de sangrado (107) por la cual se extrae el mosto;
- (102) Rejilla lateral perforada de sangrado; conjunto de rejillas las cuales haciendo el desarrollo interior de cono y la parte cilíndrica de la virola facilita la separación de la parte sólida del mosto;
- 40 (102i) Rejilla izquierda lateral perforada de sangrado;
- (102c) Rejilla central lateral perforada de sangrado;
- (102d) Rejilla derecha lateral perforada de sangrado;
- (103) Codo perforado de sangrado; elemento de unión entre la rejilla lateral perforada de sangrado (102) y el tubo perforado de sangrado (104) el cual aporta superficie
- 45 de sangrado;

- (104) Tubo perforado de sangrado; elemento colocado en la parte más interior del depósito el cual facilita la separación de la parte sólida del mosto en la parte interior del depósito obteniendo mayor superficie de sangrado y por ende mayor rendimiento;
- 5 (105) Abrazadera; soportes del tubo perforado de sangrado (104) al depósito (1);
(106) Tapa; elemento plano no perforado situado en la parte superior del tubo perforado de sangrado (104) el cual evita la posible entrada de partículas sólidas dentro del sistema de sangrado;
- (107) Colector de sangrado; tubería externa al depósito la cual une todos los conjuntos de sangrado para concentrar en la válvula de sangrado (101) toda la salida de mosto;
- 10 (108) Válvula de entrada CO₂; válvula de conexión del colector de sangrado (107) por la cual se aporta el CO₂;
- (109) Elemento de conexión rejilla; elemento que sirve para comunicar el colector de sangrado (107) con cada una de las rejillas laterales perforadas de sangrado (102);
- 15 (11) Válvula de inertizado; válvula colocada en la parte superior del depósito en el elemento domo (010) la cual permite la acción de presurización del depósito (1).
(12) Sistema de CO₂;
- (120) Depósito de fermentación de vino; cualquiera del estado de la técnica anterior, existente en la instalación vitivinícola, en el que al producirse la fermentación se produzca CO₂;
- 20 (121) Impulsión; tubería de impulsión por la cual se conduce el CO₂ a presión;
(122) Aspiración; tubería de aspiración por la cual es captado el CO₂;
- (123) Válvula de seguridad; válvula de seguridad en depósito acumulador de CO₂ la cual evita la posible sobrepresión de la presión de diseño del acumulador evacuando el CO₂;
- 25 (124) Válvula de corte manual; válvula de bola mediante la cual se corta la tubería para operaciones de mantenimiento o limpieza;
- (125) Manómetro; reloj analógico colocado en el depósito acumulador (135) el cual indica la presión del contenido de CO₂;
- 30 (126) Filtro de aspiración; filtro de aspiración en la línea de tubería antes de los compresores para eliminar el material particulado;
- (127) Prefiltración; prefiltro en la línea de impulsión antes del secador para eliminar material particulado grueso y humedad después de la compresión del CO₂ captado;
- 35 (128) Filtración; filtración de material particulado fino a nivel microbiano para conservar un CO₂ aséptico;
- (129) Válvula de asiento; válvula de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema. Su función es permitir la captación de CO₂ o la inyección de éste;
- 40 (130) Filtro Trampa; elemento colocado en la aspiración del CO₂ que gracias al efecto ciclón precipita bastante material particulado y humedad del CO₂;
- (131) Transductor de presión: sensor colocado en el depósito a presión el cual mide constantemente la presión de almacenaje del CO₂ y envía el dato al control del sistema;
- 45

- (132) Regulador de presión: elemento el cual reduce la presión del CO₂ que viene almacenado en el acumulador y lo adecúa a la presión de inyección del CO₂;
- (133) Compresor; equipo para presurizar el CO₂;
- (134) Secador; equipo para secar el CO₂;
- 5 (135) Depósito acumulador; depósito para almacenar CO₂.

Figura 01 (FIG.01).- muestra una vista en alzado de un depósito de maceración de vino (0), cualquiera del estado de la técnica anterior;

- 10 **Figura 02 (FIG.02).**- muestra una infografía 3D de un depósito de maceración extractor de mosto (1), objeto de la invención;

Figura 03 (FIG.03).- muestra una vista en alzado de un sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1),
15 objeto de la invención, en el que se puede observar el sistema de sangrado (10) y la válvula de inertizado (11);

Figura 04 (FIG.04).- muestra una vista en perfil de un sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1),
20 en el que se puede observar el sistema de sangrado (10) y la válvula de inertizado (11);

Figura 05 (FIG.05).- muestra una vista en planta de un sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1),
25 en el que se puede observar el sistema de sangrado (10) y la válvula de inertizado (11);

Figura 06 (FIG.06).- muestra una vista en alzado un sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1),
en el que, además del sistema de sangrado (10) y la válvula de inertizado (11), se puede observar el sistema de CO₂ (12).
30

Figura 07 (FIG.07).- muestra una vista en perspectiva de los elementos perforados del sistema de sangrado (10).

Figura 08 (FIG.08).- en la FIG.08A se muestra un vista de ensamblaje de los tres tipos
35 distintos, según su posición de conjunto, de rejillas laterales perforadas de sangrado (102i,102c,102d); en la FIG.08B se aprecia el conjunto final de una rejilla lateral perforada de sangrado (102).

Figura 09 (FIG.09).- muestra un colector de sangrado (107) en el que se ha dispuesto
40 una válvula de sangrado (101), una válvula de entrada CO₂ (108) y varios elementos de conexión rejilla (109).

Figura 10 (FIG.10).- en la FIG.10A se muestra una vista esquemática de entrada de CO₂
45 para realizar simultáneamente la limpieza a contracorriente del sistema de sangrado (10) y la suave mezcla homogénea de las partículas sólidas y líquidas; en la FIG.10B se muestra la operación de sangrado del mosto.

Figura 11 (FIG.11).- muestra un esquema de proceso de un sistema de CO₂ (12).

5 **Descripción detallada de la invención y exposición detallada de un modo de realización preferente de la invención**

Se describe detalladamente una realización preferente de la invención, de entre las distintas alternativas posibles, mediante enumeración de sus componentes, así como de su relación funcional en base a referencias a las figuras, que se han incluido, a título
10 ilustrativo y no limitativo, según los principios de las reivindicaciones. Se hace referencia a las figuras según sea necesario de acuerdo con conseguir una mejor comprensión de lo mostrado en las mismas.

Una vez despalillado el racimo se envía el denso mosto (líquido más elementos sólidos)
15 procedente de uva blanca, aunque también puede ser rosada o incluso tinta, al depósito de maceración extractor de mosto (0) dotado con un sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1), preferentemente de acero inoxidable de calidad alimentaria certificado con la Conformidad Europea (CE) para proceder a realizar una fermentación pelicular,
20 manteniendo una temperatura fría para evitar que arranque la fermentación. Los elementos vegetales o duros de la uva tales como las pepitas, raspones o escobajos si permanecen un tiempo prolongado contaminarían el mosto con olores y sabores nada deseables, además de aumentar su contenido en ácido. Por el contrario, si permanecen poco tiempo no se producirá una extracción óptima de compuestos fenólicos que van a
25 pasar al mosto líquido y consiguientemente al vino.

Por lo tanto, la invención persigue realizar una suave mezcla homogénea, mediante inyección de CO₂ a través del sistema de sangrado (10), a lo largo de todo el volumen interior del depósito de maceración extractor de mosto (0), para aumentar el contacto
30 entre los elementos sólidos y líquidos del denso mosto requerido en una maceración pelicular, consiguiendo una disminución del tiempo de maceración del 20-30% y un aumento de la calidad del 5-10% en el Índice de Polifenoles Totales (IPT).

Cuando el mosto ha adquirido el color deseado u otros índices medibles, pasado un tiempo
35 que dependiendo del tipo y condiciones de la uva oscila de unas pocas horas hasta uno o varios días, se realiza el sangrado final, a través del mismo sistema de sangrado (10) citado en el párrafo anterior, separando la parte sólida, que se queda en el depósito de maceración extractor de mosto (0), del mosto líquido.

40 Un sistema de sangrado compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1), comprende:

a. un sistema de sangrado (10), (**FIG.01**), que contiene:

45 - un colector de sangrado (107), (**FIG.03-05, FIG.09**), compuesto de una tubería externa al depósito (0) la cual une mediante un elemento de conexión rejilla (109) cada conjunto

- de rejillas laterales perforadas de sangrado (102), y cuya función, para realizar la etapa de sangrado del depósito (0), es concentrar en una válvula de sangrado (101), de funcionamiento manual o automático, toda la salida de mosto; dispone además de una válvula de entrada CO₂ (108) por la cual se aporta CO₂ con la finalidad de homogeneizar
- 5 la maceración pelicular favoreciendo el intercambio de compuestos entre partes sólidas y líquidas así como realizar una limpieza a contracorriente de los elementos perforados de sangrado (102,103,104); es decir, el colector de sangrado (107) es un elemento que presenta actividad inventiva al permitir en un mismo colector tanto extraer el mosto líquido como introducir el gas inerte CO₂ al depósito (0).
- 10 - un conjunto de rejillas laterales perforadas de sangrado (102), (**FIG.03-05, FIG.07-08**), cuya geometría siguen el desarrollo interior del cono (03) y de la parte cilíndrica de la virola (02), y cuyo conjunto se compone de: una rejilla izquierda lateral perforada de sangrado (102i), una rejilla derecha lateral perforada de sangrado (102d) y una rejilla
- 15 central lateral perforada de sangrado (102c), disponiendo esta última de un agujero en el que se fija un tubo perforado de sangrado (104) mediante un codo perforado de sangrado (103), y cuyo tubo (104) se dispone de forma vertical a lo largo de la altura interior del depósito (0), aportando el conjunto descrito una superficie optimizada de sangrado facilitando la separación de la parte sólida del mosto tanto en el fondo como en toda la
- 20 altura del depósito (0); además, los tubos perforados de sangrado (104) en su extremo superior están rematados con sendas tapas (106) no perforadas; siendo de sustancial importancia que las tapas no estén perforadas, ya que se ha comprobado en entorno real que si son perforadas se produce entrada de partículas, que se depositan previamente en las tapas y que provocan atascamiento en el sistema; en el resto de los elementos
- 25 perforados no se produce esta anomalía pues se ha dispuesto que la superficie no presente planos horizontales, elemento inventivo que aporta una optimización sustancial para que la gravedad impida que se produzca acumulación de partículas sólidas y por lo tanto que no entren al interior del sistema de sangrado.
- 30 El conjunto de rejillas laterales perforadas de sangrado (102), según se puede apreciar en la **FIG.08A**, se compone, como se ha indicado anteriormente, de una rejilla izquierda lateral perforada de sangrado (102i), una rejilla derecha lateral perforada de sangrado (102d) y una rejilla central lateral perforada de sangrado (102c), para formar un conjunto de tres elementos, ver **FIG.08B**. Si se desea que el número de elementos sea, p.ej. de
- 35 cinco, con la finalidad de aumentar la superficie de sangrado, bastará con añadir al conjunto anterior dos rejillas centrales laterales perforadas de sangrado (102c) pero estas carecerán de agujero ya que preferentemente en cada conjunto, independientemente del número de elementos, sólo se dispondrá de un tubo perforado de sangrado (104).
- 40 Constructivamente cada rejilla se obtendrá por plegado a partir de la plantilla correspondiente. Cómo se puede apreciar en dicha figura la rejilla central (102c) dispone de ambas solapas longitudinales ranuradas y las de los extremos (102i,102d) sólo tienen ranuradas las solapas en contacto con la rejilla central, con la finalidad de que el conjunto de las rejillas presente en contacto con el depósito un contorno cerrado, para que no se
- 45 cuelen elementos sólidos, pero dentro de ese contorno cerrado presentan huecos (de ahí el ranurado) para la libre circulación de líquido.

Los elementos del sistema de sangrado (10) en un modo de realización preferente serán
construidos en acero inoxidable de calidad alimentaria certificado con la Conformidad
Europea (CE), así como la superficie perforada se realizará ranurada al tresbolillo, p.ej.,
5 de 20 x 3 mm, ver **FIG.07**, con la finalidad de aumentar la superficie de paso de líquido,
pero evitando que se cuelen elementos sólidos (pepitas, pieles, etc.). Preferentemente la
parte superior de los tubos perforados de sangrado (104) se rematará con una tapa ciega.

En la **FIG.10A** se muestra una vista esquemática del depósito de maceración extractor de
10 mosto (1) en el que se está aportando un caudal de CO₂ por la válvula de entrada CO₂
(108), que es la válvula de conexión del colector de sangrado (107), con la finalidad de
realizar simultáneamente la limpieza a contracorriente del sistema de sangrado (10) y la
suave mezcla homogénea de las partículas sólidas y líquidas del denso mosto. En la
FIG.10B se muestra la operación de sangrado del mosto, que consiste en la apertura de
15 la válvula de sangrado (101), que es válvula de conexión externa del colector de sangrado
(107), por la cual se extrae el mosto líquido.

Las operaciones de inyección de CO₂ y de extracción de mosto líquido emplean el mismo
colector de sangrado (107) por lo que no deben realizarse simultáneamente, para ello la
20 válvula de entrada CO₂ (108) y la válvula de sangrado (101), son válvulas que pueden
funcionar tanto manual como automáticamente, comandadas dentro del control del
sistema con cualquier Controlador Lógico Programable (PLC) del estado de la técnica.

En otra realización preferente a cada elemento de conexión rejilla (109), que es el
25 elemento que sirve para comunicar el colector de sangrado (107) con cada una de las
rejillas laterales perforadas de sangrado (102), se le coloca una electroválvula comandada
con el citado (PLC) con la finalidad de poder realizar la inyección de CO₂ sólo por la
rejilla lateral perforada de sangrado (102) que tenga activada su correspondiente
electroválvula, es decir permite inyectar por una, varios o todas unidades perforadas.
30 También se puede hacer la inyección de forma secuencial por cada una de ellas.

b. una válvula de inertizado (11), (**FIG.03-05**), que, colocada en la parte superior del
depósito, en el elemento domo (010), permite, mediante CO₂ inyectado en el depósito (0),
la acción de presurización del depósito (0) con la finalidad de eliminar el O₂ y por lo tanto
35 reducir la oxidación del mosto, así como favorecer la etapa de sangrado cuando la
presurización se produce en el rango de 30 a 120 mbar, debido a la sobrepresión
característica del interior respecto del exterior; este rango característico preconiza un
elemento inventivo sustancial, ya que se ha descubierto, en entorno real de operación, que
valores dentro de dicho rango favorecen de forma sustancial la etapa de sangrado.

40 La válvula de inertizado (11), en una realización preferente, permitirá la presurización en
un rango de: mín. 30 mbar y máx. 120 mbar; es una válvula que se puede ajustar tanto
manual como automáticamente, comandada dentro del control del sistema con cualquier
Controlador Lógico Programable (PLC) del estado de la técnica.

45

c. un sistema de CO₂ (12), (**FIG.06, FIG.11**), que se abastece de CO₂ mediante una tubería de aspiración (122) para, una vez presurizado y filtrado, almacenarse en un depósito acumulador (135) con la finalidad de proveer de CO₂ a través de una tubería de impulsión (121) al depósito de maceración extractor de mosto (0).

5

El sistema de CO₂ (12) además contiene: una válvula de seguridad (123), la cual evita la posible sobrepresión de la presión de diseño del acumulador evacuando el CO₂; una pluralidad de válvulas de corte manual (124), válvula de bola mediante la cual se corta la tubería para operaciones de mantenimiento o limpieza; un manómetro (125), reloj
10 analógico colocado en el depósito acumulador (135) el cual indica la presión del contenido de CO₂; un filtro de aspiración (126), filtro de aspiración en la línea de tubería antes de los compresores para eliminar el material particulado; un elemento de prefiltración (127), prefiltro en la línea de impulsión antes del secador para eliminar material particulado grueso y humedad después de la compresión del CO₂ captado; un
15 elemento de filtración (128), filtración de material particulado fino a nivel microbiano para conservar un CO₂ aséptico; varias válvulas de asiento (129), válvula de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumáticamente o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema. Su función es permitir la captación de CO₂ o la inyección de éste; un filtro Trampa (130), elemento colocado en la aspiración del CO₂ que gracias
20 al efecto ciclón precipita bastante material particulado y humedad del CO₂; un transductor de presión (131), sensor colocado en el depósito a presión el cual mide constantemente la presión de almacenaje del CO₂ y envía el dato al control del sistema; un regulador de presión (132), elemento el cual reduce la presión del CO₂ que viene almacenado en el acumulador y lo adecúa a la presión de inyección del CO₂; un compresor (133), equipo
25 para presurizar el CO₂; un secador (134), equipo para secar el CO₂.

En una realización preferente, el sistema de CO₂ (12) se abastece de CO₂ procedente de un depósito de fermentación de vino (120) cualquiera existente en una instalación vitivinícola en el que al producirse la fermentación se produzca CO₂.

30

En otra realización preferente, el sistema de CO₂ (12) se abastece de CO₂ de cualquier fuente conocida en el estado de la técnica.

Por último, en otra realización preferente, el aporte de CO₂ al depósito de maceración extractor de mosto (0) se realiza por el cono (03) y por el disco cono (04) mediante cualquier difusor conocido en el estado de la técnica.

40

REIVINDICACIONES

1. Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1), en especial para elaboración de mosto mediante maceración pelicular, del tipo de los que se incorporan a un depósito de maceración de vino (0), que se **caracteriza** por constar de:
- 5
- a. un sistema de sangrado (10), que realiza una suave mezcla homogénea, mediante inyección de CO₂ a través de dicho sistema (10), a lo largo de todo el volumen interior del depósito de maceración extractor de mosto (0), aumentando el contacto entre los elementos sólidos y líquidos del denso mosto y por lo tanto contribuyendo en la disminución del tiempo de maceración y en el aumento de la calidad en el Índice de Polifenoles Totales, y que contiene:
- 10
- un colector de sangrado (107), compuesto de una tubería externa al depósito (0) la cual une mediante un elemento de conexión rejilla (109) cada conjunto de rejillas laterales perforadas de sangrado (102), y cuya función, para realizar la etapa de sangrado del depósito (0), es concentrar en una válvula de sangrado (101), de funcionamiento manual o automático, toda la salida de mosto; dispone además de una válvula de entrada CO₂ (108) por la cual se aporta CO₂ con la finalidad de homogeneizar la maceración pelicular favoreciendo el intercambio de compuestos entre partes sólidas y líquidas así como realizar una limpieza a contracorriente de los elementos perforados de sangrado (102,103,104); por tanto permitiéndose en un mismo colector tanto extraer el mosto líquido como introducir el gas inerte CO₂ al depósito (0);
- 15
- 20
- 25
- un conjunto de rejillas laterales perforadas de sangrado (102), cuya geometría siguen el desarrollo interior del cono (03) y de la parte cilíndrica de la virola (02), y cuyo conjunto se compone de: una rejilla izquierda lateral perforada de sangrado (102i), una rejilla derecha lateral perforada de sangrado (102d) y una rejilla central lateral perforada de sangrado (102c), disponiendo esta última de un agujero en el que se fija un tubo perforado de sangrado (104) mediante un codo perforado de sangrado (103), y cuyo tubo (104) se dispone de forma vertical a lo largo de la altura interior del depósito (0), aportando el conjunto descrito una superficie optimizada de sangrado facilitando la separación de la parte sólida del mosto tanto en el fondo como en toda la altura del depósito (0); además, los tubos perforados de sangrado (104) en su extremo superior están rematados con sendas tapas (106) no perforadas;
- 30
- 35
- b. una válvula de inertizado (11) que, colocada en la parte superior del depósito, en el elemento domo (010), permite, mediante CO₂ inyectado en el depósito (0), la acción de presurización del depósito (0) con la finalidad de eliminar el O₂ y por lo tanto reducir la oxidación del mosto, así como favorecer cuando la presurización se produce en el rango de 30 a 120 mbar la etapa de sangrado;
- 40
- c. un sistema de CO₂ (12), que se abastece de CO₂ mediante una tubería de aspiración (122) para, una vez presurizado y filtrado, almacenarse en un depósito acumulador
- 45

(135) con la finalidad de proveer de CO₂ a través de una tubería de impulsión (121) al depósito de maceración extractor de mosto (0).

- 5 **2.** Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1), según reivindicación **1**, en el que el aporte de CO₂ al depósito de maceración extractor de mosto (1) se realiza por el cono (03) y por el disco cono (04) mediante cualquier difusor conocido en el estado de la técnica.
- 10 **3.** Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1), según cualquiera de las reivindicaciones **1** a **2**, en el que el sistema de CO₂ (12) se abastece de CO₂ procedente de un depósito de fermentación de vino (120) cualquiera existente en una instalación vitivinícola en el que al producirse la fermentación se produzca CO₂.
- 15 **4.** Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado (1), según cualquiera de las reivindicaciones **1** a **2**, en el que el sistema de CO₂ (12) se abastece de CO₂ de cualquier fuente conocida en el estado de la técnica.

20

* * * * *

FIG.01

FIG.02

1

FIG.03

FIG.04

FIG.05

FIG.06

FIG.07

FIG.08

FIG.09

FIG.10

FIG.11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/ES2020/070456

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C12G1/02 (2006.01)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C01G, C12G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 2727476 A1 (NOFORM S R L) 07/05/2014, figures 1 - 9. Paragraphs [0001 - 0066];	1-4
A	CN 206986139U U (TIANJIN FACILITY AGRICULTURE RES INSTITUTE) 09/02/2018, Abstract from DataBase EPODOC. Retrieved from EPOQUE	1-4
A	EP 2576755 A1 (LASI SRL NOFORM S R L) 10/04/2013, figures 1 - 11. Paragraphs [0006- 0008]; [0042]; [0061]	1-4
A	ES 2396676 A1 (MAQUINAS Y HERRAMIENTAS LA RIOJA S L) 25/02/2013, pages 5 - 10;	1-4
A	FR 2797271 A1 (BRUNET) 09/02/2001, pages 1 - 6; figure 1,	1-4

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure use, exhibition, or other means.</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>	<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other documents , such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>
--	---

Date of the actual completion of the international search
13/10/2020

Date of mailing of the international search report
(15/10/2020)

Name and mailing address of the ISA/

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
Facsimile No.: 91 349 53 04

Authorized officer
C. Galdeano Villegas

Telephone No. 91 3493099

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

Information on patent family members

PCT/ES2020/070456

Patent document cited in the search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
ES2396676 A1	25.02.2013	ES2681368T T3 WO2014072562 A1 EP2918666 A1 EP2918666 A4	12.09.2018 15.05.2014 16.09.2015 07.09.2016
-----	-----	-----	-----
CN206986139U U	09.02.2018	NONE	
-----	-----	-----	-----
EP2727476 A1	07.05.2014	US2014127372 A1 US9624459 B2 ITTV20120206 A1	08.05.2014 18.04.2017 03.05.2014
-----	-----	-----	-----
EP2576755 A1	10.04.2013	WO2011148227 A1	01.12.2011
-----	-----	-----	-----
FR2797271 A1	09.02.2001	NONE	
-----	-----	-----	-----

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional nº
PCT/ES2020/070456

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD
C12G1/02 (2006.01)

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)
C01G, C12G

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº
A	EP 2727476 A1 (NOFORM S R L) 07/05/2014, Figuras 1 - 9. Párrafos [0001 - 0066];	1-4
A	CN 206986139U U (TIANJIN FACILITY AGRICULTURE RES INSTITUTE) 09/02/2018, Resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado de EPOQUE	1-4
A	EP 2576755 A1 (LASI SRL NOFORM S R L) 10/04/2013, figuras 1 - 11. Párrafos [0006- 0008]; [0042]; [0061]	1-4
A	ES 2396676 A1 (MAQUINAS Y HERRAMIENTAS LA RIOJA S L) 25/02/2013, páginas 5 - 10;	1-4
A	FR 2797271 A1 (BRUNET) 09/02/2001, Páginas 1 - 6; figura 1,	1-4

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo

* Categorías especiales de documentos citados:	"T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.
"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.	"Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).	"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes.
"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.	
"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional.
13/10/2020

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.
15 de octubre de 2020 (15/10/2020)

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
Nº de fax: 91 349 53 04

Funcionario autorizado
C. Galdeano Villegas
Nº de teléfono 91 3493099

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional nº

Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes

PCT/ES2020/070456

Documento de patente citado en el informe de búsqueda	Fecha de Publicación	Miembro(s) de la familia de patentes	Fecha de Publicación
ES2396676 A1	25.02.2013	ES2681368T T3 WO2014072562 A1 EP2918666 A1 EP2918666 A4	12.09.2018 15.05.2014 16.09.2015 07.09.2016
-----	-----	-----	-----
CN206986139U U	09.02.2018	NINGUNO	
-----	-----	-----	-----
EP2727476 A1	07.05.2014	US2014127372 A1 US9624459 B2 ITTV20120206 A1	08.05.2014 18.04.2017 03.05.2014
-----	-----	-----	-----
EP2576755 A1	10.04.2013	WO2011148227 A1	01.12.2011
-----	-----	-----	-----
FR2797271 A1	09.02.2001	NINGUNO	
-----	-----	-----	-----